

Table S2: Questionnaire to promote smoking cessation for nasopharyngeal cancer prevention (Malay version- *Borang kajiselidik untuk menggalakkan niat tingkah laku kesihatan berkenaan berhenti merokok bagi pencegahan kanser pangkal hidung*)

Bahagian 1: Persepsi terhadap kanser hidung dan tekak.

Sila tandakan pilihan jawapan terbaik untuk menunjukkan tahap persetujuan anda.

Domain Model Kepercayaan Kesihatan	Soalan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Kurang bersetuju	Setuju	Sangat setuju
Kepercayaan kepada tiada daya tahan	1. Saya merasakan bahawa saya akan mendapat kanser pangkal hidung pada masa akan datang.					
	2. Peluang saya mendapat kanser pangkal hidung adalah tinggi.					
	3. Saya tidak dapat mengelakkan diri daripada mendapat kanser pangkal hidung.					
	4. Saya bimbang terkena kanser pangkal hidung kerana ahli keluarga saya menghadapi masalah ini.					
	5. Tabiat merokok saya menyebabkan saya lebih berisiko menghidap kanser pangkal hidung.					
Kepercayaan kepada bahaya	6. Risiko dan kesan-kesan kanser pangkal hidung menakutkan saya.					
	7. Jika saya mempunyai kanser pangkal hidung, kos					

	rawatan akan menjadi beban kewangan keluarga saya.					
	8. Kanser pangkal hidung akan merosakkan hubungan antara ahli keluarga saya.					
	9. Jika saya mempunyai kanser pangkal hidung, kehidupan saya akan berubah.					
	10. Jika saya mempunyai kanser pangkal hidung, saya tidak akan hidup lama.					
Kepercayaan kepada manfaat	11. Berhenti merokok akan mengurangkan peluang saya mendapat kanser pangkal hidung.					
	12. Berhenti merokok akan mengurangkan risiko kematian disebabkan kanser pangkal hidung.					
	13. Berhenti merokok amat penting untuk meningkatkan kesihatan saya.					
	14. Berhenti merokok akan mengurangkan kerisauan saya terhadap kanser pangkal hidung.					
Kepercayaan kepada halangan	15. Saya berasa sukar untuk menghentikan tabiat merokok atas					

	sebab tekanan rakan sebaya dan lain-lain.					
	16. Saya akan berasa bimbang akan sesuatu tanpa merokok.					
	17. Merokok menghilangkan tekanan saya.					
	18. Jika saya tidak merokok, saya akan mengalami sakit kepala.					
	19. Jika saya tidak merokok, saya akan mengalami air liur berlebihan.					
	20. Saya rasa mendapat kanser pangkal hidung adalah takdir dan berhenti merokok tidak akan mengubahnya.					
Isyarat untuk bertindak	21. Jika saya mempunyai sokongan sosial, saya akan berhenti merokok.					
	22. Jika beberapa sumber maklumat mengingatkan saya, saya akan berhenti merokok. (Contoh sumber maklumat termasuk: internet, surat khabar, radio dan TV).					
	23. Saya akan berhenti merokok sekiranya saya mempunyai kemahuan untuk berubah.					

	24. Menyedari bahaya merokok akan membantu saya berhenti merokok.					
	25. Saya akan berhenti merokok sekiranya ahli profesional kesihatan membantu saya.					
Keberkesanan diri	26. Saya boleh menolak merokok apabila saya ingin memikirkan masalah yang sukar.					
	27. Saya boleh menolak merokok apabila saya mempunyai keinginan untuk merokok.					
	28. Saya boleh menolak merokok apabila saya melihat orang lain merokok.					
	29. Saya boleh menolak merokok apabila kawan/ keluarga saya mengajak saya untuk merokok.					
	30. Saya boleh menolak membeli rokok apabila saya mempunyai lebihan wang saku.					

Bahagian 2: Tingkah laku untuk berhenti merokok demi kesihatan

Sila tandakan pilihan jawapan terbaik untuk menunjukkan tahap persetujuan anda.

Soalan	Sangat tidak bersetuju	Tidak setuju	Kurang bersetuju	Setuju	Sangat setuju
--------	------------------------	--------------	------------------	--------	---------------

1. Saya akan menjalani gaya hidup yang lebih sehat untuk mencegah kanker pangkal hidung.					
2. Saya sedang berusaha untuk berhenti merokok untuk mengurangi risiko kanker pangkal hidung pada masa ini.					
3. Saya merancang untuk berhenti merokok untuk mengurangi risiko kanker pangkal hidung dalam masa enam bulan.					
4. Saya ingin berhenti merokok untuk mengurangi risiko kanker pangkal hidung tetapi tidak pernah mencuba.					